

**DZYUDochILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGI VA UNI
RIVOSLANTIRISH**

Toshkent iqtisodiyot va pedagogik instituti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti Jismoniy madaniyat o'qituvchisi

Aralov Bunyod

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgarlik, optimallashtirish uslubi, nisbiy o'sish, statistik xarakteristikalar.

Mavzusining dolzarbligi va zarurati. Bugungi kunda mamlakatimizda dzyudo turi bo'yicha aholini turmush qatlamlarini qamrab olgan samarali milliy tizim vujudga kelgani va u hozirdanoq yaxshi natijalar berayotgani nafaqat o'zimiz, balki xorijiy mutaxassislar tomonidan ham tan olinib, e'tirof etilmoqda. «Iqtidorli sportchilarni tanlab olish-seleksiya ishlarini takomillashtirish bo'yicha yangi tizim joriy etilib, bu o'zining dastlabki natijalarini bera boshladi». Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish hamda ommalashtirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Bugungi kunga qadar O'zbekiston dzyudo bo'yicha ko'plab ilmiy adabiyotlar yaratilgan, shu bilan bir qatorda hali o'rganilishi zarur bo'lgan masalalar, ya'ni dzyudo turini yanada ommalashtirish, yoshlarni ushbu sport turiga jalb qilish, seleksiya va saralash ishlari bo'yicha ilmiy-uslubiy qo'llanmalar yaratish, O'zbekiston terma jamoalariga zahira sifatida yosh, iqtidorli, qobiliyatli sportchilarni yetkazib berish kabi o'z yechimini kutayotgan ko'plab muammolar mavjud. Shu sababli, bugungi kunda dzyudochilarining o'quv-mashg'ulot yuklamalarini boshqarishni ilmiy asosda tashkil etish zarurati yuzaga chiqmoqda.

Har tomonlama rivojlantirish tamoyili murabbiyni har tomonlama rivojlangan sportchi shaxsiyatini shakllantirishga yo'naltiradi. Sport faoliyati ma'naviy, aqliy,

jismoniy mehnat, estetik va boshqa turdagi tarbiya bilan chambarchas bog‘liq. O‘z navbatida bu mashg‘ulotlarni bosqichlarga bo‘lib olib borish lozimligini bildiradi.

Mashg‘ulotning turli bosqichlarida oldinga quyilgan maqsadlarga erishish, qiyinchiliklarni yengib o‘tishga intilish, ma‘naviy tajriba, iroda sifatleri, mustaqil fikrlash, mehnat qilish, sport g‘alabalari va mag‘lubiyatlariga matonatli bo‘lishni shakllantiradi. Lekin mashg‘ulotlar va musobaqalar davrida yaxshi natijalarni ko‘rsatishda kurashchining sog‘ligi muhim ahamiyat kasb etadi. Dzyudo turi bo‘yicha o‘quv-trenirovka mashg‘ulotlarining sog‘lomlashtiruvchi yo‘nalishi sport mahoratining bir tomonga o‘sishi shug‘ullanuvchilarning jismoniy rivojlanganligi, tayanch-harakat apparati, yurak-qon tomiri, nafas olish hamda asab tizimini mustahkamlash orqali ifodalanadi.

Ushbu tamoyilga amal qilmaslik, ayniqsa boshlang‘ich sport tayyorgarligi bosqichlarida, o‘smir kurashchilarda muntazam, ba‘zi hollarda esa surunkali kasallanishga olib keladi va ommaviy razryadli sportchilarning kurash bilan shug‘ullanmay qo‘yishlarining asosiy sababi hisoblanadi.

Shuning uchun shug‘ullanuvchilarning antropometrik ko‘rsatkichlariga qarab yuklama berish maqsadga muvofiq bo‘ladi va kurash turlarida katta amaliy ahamiyatga ega. Mashg‘ulot jarayonida ushbu tamoyilning amaliy namoyon qilinishi shuni nazarda tutadiki, kurashchi kutilmagan vaziyatlarda harakat qila olishi lozim. Katta yoshdagi sportchilar o‘zlarini himoya qila olishlari zarur.

O‘qitishning ilmiylik tamoyili o‘quvchidan o‘quv materialini o‘zlashtirish va ilmiy asoslangan usuliyat, o‘qitish jarayonini tashkil etish qonuniyatlarini bilishni talab etadi. Ilmiylik tamoyiliga muvofiq o‘quv-trenirovka jarayoni usuliyati hamda uni tashkil etish ilmiy asoslangan bo‘lishi lozim, ya‘ni shug‘ullanuvchilar yosh xususiyatlariga mos hamda ko‘p yillik tayyorgarlikning hamma bosqichlarida vazifalarni hal etish uchun foydali bo‘lishi zarur.

O'qitishning yengillik tamoyili o'quv dasturi materialini o'zlashtirish sifati bir qator omillarga bog'liq. Lekin boshqa teng sharoitlarda material o'quvchiga yengil bo'lgan taqdirdagina o'zlashtirilishi mumkin.

O'qitishning muntazamlilik tamoyili o'qitishning muntazamligi hamda izchilligi, shuningdek, ma'lum bir vaqt orasida yuklama hamda dam olishning almashinuvi muntazamlilik tamoyili asosini tashkil etadi. Muntazamlilik tamoyilining amalga oshirilishiga o'quv jarayonini rejalashtirish hamda dasturlash, o'quv dasturlarini tuzishni misol qilib ko'rsatish mumkin. Bunda nafaqat o'rganilayotgan materialning borishi, balki dastur qismlari o'rtasidagi tuzilmaviy bog'liqliklar ochib beriladi. O'qitish izchilligini rejalashtirish quyidagi usuliy qoidalarga tayanadi – ma'lumdan noma'lumga, yengildan qiyinga, oddiydan murakkabga, bilimlardan ko'nikmalarga, asosdan qismlarga, xususiyan umumiyga, umumiydan xususiya bo'linishi to'g'risida tushuniladi.

Onglilik va faollik tamoyili pedagogik rahbarlik va shug'ullanuvchilarning ongli, faol hamda ijodiy faoliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni nazarda tutadi. Onglilik o'qitish maqsadi va vazifalari, o'rganilayotgan materialni chuqur tushunishi, uni ongli ravishda amaliyotda qo'llay olish malakasida namoyon bo'ladi. Shug'ullanuvchilar faolligi mustaqillik, tashabbuskorlikni tarbiyalashga qaratilgan bo'lishi lozim. Bunday sifatlarni tarbiyalash shakllaridan biri - bu oddiy pedagogik ko'nikmalarga hamda o'z-o'zini nazorat qilishga (trenirovka kundaligini tutish, musobaqa faoliyatini tahlil qilish va h.k.) o'rgatishlardan iborat.

O'qitishning ko'rgazmalilik tamoyili kurashning texnik-taktik harakatlariga o'rgatish harakatlanish to'g'risidagi tasavvurlarni, ya'ni o'rganiladigan harakatning ma'lum bir tushunchasi hamda ko'rinishini shakllantirishdan boshlanadi.

Amaliy tushunishda birinchi va eng muhim vazifa - bu ko'z orqali jonli his qilish hisoblanadi. Shunday ko'z orqali his qilishni ta'minlash ko'rgazmalilik tamoyilini amalga oshirishning zarur sharti hisoblanadi. Ko'rgazmalilik

murabbiyning ko‘rinishi etik-estetik, ahloqiy ta’lim tarbiyasi to‘g‘risida mashg‘ulot jarayoni hisoblanadi.

XULOSA

Ilmiy izlanishlar dzyudochilarining texnik tayyorgarligi musobaqalarda yuqori natijalariga erishishni ta’minlovchi harakatlar tizimini egallaganlik darajasi bilan tavsiflanishi adabiyotlarda keltirib o‘tilgan. Texnik tayyorgarlik ikki turga ya’ni umumiy va maxsus texnik tayyorgarliklarga ajratilishi va ularda birinchisida har xil sport turlarining harakat malakalari hamda ko‘nikmalarini egallashga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchisi dzyudodagi texnik mahoratga erishishga qaratiladi. Ba’zi murabbiylar va mustaqil izlanuvchilarning ilmiy izlanishlari asosan maksimal kuch, ish kuchlanishini tejash, tezlik va aniqlik sifatlarining rivojlantirish texnik tayyorgarlikni asosiy ustunlari deb bayon etadilar. Texnik tayyorgarlik mahoratini takomillashtirishda izlanish, barqarorlashtirish moslashishni takomillashtirish bosqichlariga bo‘lib o‘rganishni taklif qilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Arslonov Sh.A., Tangriyev A.J. - Sport pedagogik mahoratini oshirish (Dzyudo). Darslik. Toshkent “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” 2017 y. 188 b.
2. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. -T.: UzDJTI, 2001. - 286 s.
3. Tastanov N.A. –Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. Darslik. T. 2017 y.
4. Bayturayev E.I. – Sambo kurashi nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. “Tamaddum”, Toshkent, 2016 y. 279 b.

